

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

TO‘RAYEV O.B.,

*O‘zMU mustaqil izlanuvchisi,
sotsiologiya fanlari bo‘yicha
falsafa doktori, PhD, dotsent*

XOLMURODOV Doston Nurmurod o‘g‘li

mustaqil tadqiqotchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15081964>

SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI IJTIMOIIY SOHADA QO‘LLASH ISTIQBOLLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalarini ijtimoiy sohalarda qo‘llanilishi, mamlakatimizda bu texnologiyalarni joriy etishdagi vaziyat, SI texnologiyalarining ijtimoiy sohadagi imkoniyatlari va istiqbollari xorijiy tajribalarga asoslangan holda tahlil qilinadi. Xorijiy davlatlarning ijtimoiy sektorida mavjud bo‘lgan eng samarador SI tizimlari va ularni mamlakatimizga joriy qilish orqali erishish mumkin bo‘lgan imkoniyatlar haqida fikrlar yuritiladi.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, bandlik, kambag‘allik, zamonaviy tibbiyot, ta‘lim, telemeditsina, farmatseftika, ijtimoiy reyestr.

PROSPECTS FOR APPLYING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL SPHERE

ANNOTATION

This article analyzes the application of artificial intelligence (AI) technologies in social spheres, the current state of implementing these technologies in our country, and the possibilities and prospects of AI technologies in the social sector based on foreign experiences. The paper discusses the most effective AI systems available in the social sectors of foreign countries and explores the potential opportunities that could be achieved through their implementation in our country.

Keywords: artificial intelligence, employment, poverty, modern medicine, education, telemedicine, pharmaceuticals, social registry.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в социальных сферах, ситуация с внедрением этих технологий в нашей стране, а также возможности и перспективы технологий ИИ в социальной сфере на основе зарубежного опыта. Рассматриваются наиболее эффективные системы ИИ, существующие в социальном секторе зарубежных стран, и обсуждаются возможности, которые могут быть достигнуты путем их внедрения в нашей стране.

Ключевые слова: искусственный интеллект, занятость, бедность, современная медицина, образование, телемедицина, фармацевтика, социальный реестр.

Kirish (Introduction)

Hozirgi globallashuv davrida insoniyat hayotiga turli xildagi texnologiyalar kirib kelishda davom etmoqda va ular ijtimoiy hayotga jadallik integratsiyalashib bormoqda. Bu texnologiyalar orasida sun'iy idrok, sun'iy ong va sun'iy intellekt kabi atamalar orqali tanilib ulgurgan neyron tarmoqlar asosida ishlovchi texnologiyalar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Chunki uning imkoniyatlari insonlarning qobiliyatidan ko'ra kuchliroq ekanligi, masalaga neytral ravishda uchinchi shaxs sifatida qaray olishi hamda, tahliliy va mantiqiy yondoshuvidagi tezkorlik va samaradorlik kabi omillar sababli, SI texnologiyalarining "Kelajak texnologiyalari" sifatida qaralishiga olib kelmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review)

Sun'iy intellekt texnologiya haqida fikr yuritganda avvalo uning nima ekanligi tushunib o'tish zarur.

Sun'iy intellekt (SI) – bu kompyuter va dasturlarga inson aqliy qobiliyatiga xos funksiyalarni bajarish imkonini beruvchi texnologiyalar to'plamidir [1].

Sun'iy intellekt uning imkoniyatlari va qobiliyatlariga ko'ra uchta asosiy toifaga bo'linadi [2]:

1. Tor darajadagi sun'iy intellekt (ANI – Artificial Narrow Intelligence) – bu intellekt faqat bitta yoki bir nechta aniq vazifalarni bajara oladi. ANI insondan ko'ra aniqroq va samarali ishlashi mumkin, lekin u faqat oldindan belgilangan vazifalarnigina bajara olishi mumkin.

2. Umumiy darajadagi sun'iy intellekt (AGI – Artificial General Intelligence) - inson qobiliyatlariga teng darajadagi intellektga ega. Bu turdagi intellekt har xil turdagi vazifalarni bajarishi, turli sohalarida mantiqiy fikrlashi va yangi bilimlarni o'zlashtirishi mumkin.

3. Super sun'iy intellekt (ASI – Artificial Superintelligence) - inson aqliy qobiliyatidan ancha yuqori darajada bo'ladi va murakkab vazifalarni insondan ko'ra samaraliroq bajaradi. Bu turdagi intellekt haqidagi nazariyalar ko'proq fantastik asarlarda uchraydi, lekin uning kelajakda rivojlanishi haqida ilmiy bahslar mavjud.

SI texnologiyalari haqida ilmiy izlanishlar asosan bir necha yillardan oldin boshlangan va sohaga oid ko'plab adabiyotlar yaratilgan. Ekspertlarining qarashlariga ko'ra ularni quyidagi toifalarga bo'lish mumkin:

I. Nazariy kitoblar – SI asoslarini tushuntiruvchi va fundamental tamoyillarni o'rgatuvchi kitoblar.

II. Amaliy qo'llanmalar – SI algoritmlarini yaratish va dasturlash tillariga yo'naltirilgan qo'llanmalar.

III. Akademik maqolalar – ilmiy jurnallarda chop etilgan sohaga oid maqolalar va tadqiqotlar.

Quyida bularning ayrimlariga to'xtalib o'tamiz:

"Springer Nature" jurnalining 2024-yil fevral oyida chop etilgan sonida "Artificial Intelligence in Science Education (2013–2023): Research Trends in Ten Years" nomli maqolasida SI texnologiyalaridan ta'lim sohasida foydalanish bo'yicha 2013-2023-yillardagi tadqiqotlar va metodologiyalar yoritib berilgan [3].

Unga ko'ra, sun'iy intellektidan foydalanish fanlarni o'qitish va o'rganishda muhim rol o'ynadi. Shu sababli, ta'limning dastlabki bosqichlarida SI texnologiyalarini joriy qilish tendentsiyalari bo'yicha tizimli tadqiqotlarni amalga oshirish lozim. Bundan tashqari, 2013-yildan 2023-yilgacha "Web of Science and Scopus" orqali fan va ta'limda sun'iy intellektni joriy qilish indeksi (AISE) bo'yicha olib borilgan 76 ta tadqiqotning xususiyatlarini o'rganish uchun biometrik tahlil va kontent tahlil usullari qo'llanilgan. Ekonometrik tahlillarga asoslangan natijalarga ko'ra, AISE so'nggi o'n yil ichida o'sib borayotganligini ko'rsatadi. Ushbu tahlillar asosan, Qo'shma Shtatlarda joylashgan muassasalarda o'tkazilgan.

SI sohasida faoliyat yuritayotgan mahalliy tadqiqotchilardan Raqamli iqtisodiyot tadqiqotlari markazi" direktori Kravchenko Vladimir Vladimirovichning "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy elektron jurnalidagi "O'zbekistonda sun'iy intellektning rivojlanish istiqbollari" nomli maqolasidagi fikrlar ham e'tiborga molik. Maqolada keltirilishicha, SI to'g'risidagi munozaralar so'nggi yarim asrdan buyon davom etib kelmoqda.

Ayrim mutaxassislar SIning integratsiyalashuvi natijasida insonlar o‘rnini egallashi oqibatida, ommaviy ishsizlik ortishidan xavotirda. Qolgan bir guruh olimlar esa SIDan ijobiy maqsadlarda foydalanish mumkinligi haqidagi fikrlarni ilgari surmoqdalar. Bundan tashqari, dunyoga mashhur IT sohasi vakillari orasida ham turlicha yondashuvlar mavjud. Masalan, hammaga mashhur texnolog Ilon Maskning fikricha, “Sun’iy intellekt insoniyat sivilizatsiyasi uchun asosiy xavfdir. U mehnat bilan bog‘liq ommaviy muammolarni keltirib chiqaradi. Sababi, robotlar hamma ishni bizdan ko‘ra yaxshiroq bajara olishadi. Ilg‘or texnologiyalar ortidan quvish natijasida, kompaniyalar sun’iy intellekt ortidan kelib chiqadigan xavf-xatarni ko‘rmay qolishlari mumkin” [4].

Shuni ta’kidlash joizki, janob Mask so‘nggi vaqtlarda o‘zining yuqoridagi fikrlariga amaliy tarzda qarshi chiqmoqda. Bunga misol tariqasida grok platformasida ishlovchi “xAI” nomli chatbotini yaratib ommaga taqdim etganini keltirish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Ilmiy-texnik axborot markazining “Tibbiyotda sun’iy intellekt” dayjestida SI texnologiyalarining tibbiy sektordagi ahamiyati, qo‘llanish yo‘nalishlari va farmatsevtikadagi o‘rni to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan [5]. Unga ko‘ra, tibbiy xizmatlarni loyihalashtirishda, kasalliklarni prognoz qilish, kasalliklar yuqish xavfi yuqori bo‘lgan bemorlarning guruhlarini aniqlash, profilaktik tadbirlarni tashkil etishda SI dan foydalanish lozim.

Shu bilan birga, farmatsevtika sohasida ham SI yetarlicha istiqbollarga ega. Ma’lumki, dori vositalarini ishlab chiqish bu qiymati baland jarayondir. Dorilarni ishlab chiqishda ko‘plab tahliliy jarayonlarni SI yordamida yanada samarali qilish mumkin. Bu ko‘p yillik ish va yuz millionlab investitsiyalarni tejash imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiya (Research Methodology). Bugungi kunda davlatlar SI texnologiyalaridan foydalanib bo‘yicha o‘zining strategiyasini e‘lon qilib bormoqda. Misol uchun, 2024-yilda sun’iy intellektdan foydalanish bo‘yicha davlatlarning 12 ta yangi strategiyasi e‘lon qilindi. Bu raqam 2023-yilgi nisbatan uch baravar ko‘p va ushbu strategiyalarning yarmidan ko‘pi o‘rta hamda past daromadli mamlakatlar hisobiga to‘g‘ri keladi [6].

Bundan tashqari, rivojlangan davlatlar ham bu borada yetarlicha tashabbuslar ko‘rsatmoqda. Jumladan, Rossiya bosh vaziri o‘rinbosari Dmitriy Chernishenko 2024-yilning mart oyida bergan ma’lumotlariga ko‘ra, Rossiya Federatsiyasida sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etishdan olinadigan iqtisodiy samarani 1 trillion rubldan ko‘proq miqdorda baholanmoqda. Tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, Sber va Yandexni sun’iy intellekt sohasida Rossiya Federatsiyasining yetakchi loyihalari deb atash mumkin. Bundan tashqari mamlakatda SI texnologiyalarini joriy etish samaradorligi bo‘yicha bank sektorining ulushi 50 foizga yaqin [7].

2025-yilga kelib esa Qo‘shma Shtatlar prezident Donald Tramp sun’iy intellekt sohasiga 500 mlrd dollar miqdorida investitsiya kiritilishini e‘lon qildi. Ushbu mablag‘ni OpenAI, SoftBank va Oracle kabi kompaniyalari investitsiya qilishi rejalashtirilmoqda. Shu fonda prezident Tramp bu kompaniyalar ishtirokida “Stargate” deb nomlanuvchi qo‘shma korxonada tuzilishini va uni “sun’iy intellekt infratuzilmasi tarixdagi eng yirik loyiha” ekanligini ta’kidladi.

Oq uy rasmiylariga ko‘ra, “Stargate butun mamlakat bo‘ylab ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari tashkil etadi”. Oracle rahbari Larri Ellisonning ta’kidlashicha, bunday markazlardan birinchisi hozirda Texasda qurilyapti va “Stargate” loyihasi 100 mingdan ortiq odamni ish bilan ta’minlashi kutilmoqda [8].

O‘zbekistonda ham sun’iy intellekt texnologiyalarini ijtimoiy sohalarga joriy qilish uchun bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan, Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 14-yanvar kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahriga tashrifi davomida, BAA sun’iy intellekt vaziri Umar bin Sulton al-Olama bilan ilg‘or texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan strategik sheriklikni kengaytirish, generativ sun’iy intellektni ishlab chiqish, BAA SI universitetida O‘zbekiston talabalarini o‘qitish dasturini joriy etishga kelishildi [9].

Shuningdek davlat hokimiyati organlarining 3000 nafar xodimlarining sun'iy intellekt sohasida malakasini oshirishi rejalashtirildi [10].

2024-yilning oktyabr oyida “Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi prezident qarori qabul qilingan edi [11]. Quyidagilar strategiyasining ustuvor vazifalari etib belgilandi:

Birinchidan, SI asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va ko'rsatiladigan xizmatlar miqdorini **1,5 milliard AQSh dollariga** yetkazish;

Ikkinchidan, YAIDXP (my.gov.uz) da SI asosida ko'rsatilayotgan xizmatlar ulushini **10 foizga** yetkazish;

Uchinchidan, SI yo'nalishida faoliyat yurituvchi **ilmiy laboratoriyalar sonini o'ntaga** yetkazish hamda, yuqori quvvatli serverlarni ishga tushirish;

To'rtinchidan, hukumatning sun'iy intellektga tayyorlik indeksi (Government AI Readiness Index) bo'yicha kuchli **50 talik davlatlar** qatoriga kirishiga erishish. Ma'lumot sifatida shuni aytish mumkinki, O'zbekiston hozirgi kunda bu reytingda 2024-yil yakunlari bo'yicha dunyoda **70-o'rinda**, Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqasi davlatlari orasida esa **3-o'rinda** turadi [12].

Tahlil va natijalar (Analysis and Results). Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizda SI texnologiyalarini ijtimoiy sohalarga joriy qilish bilan bog'liq bir nechta dolzarb muammolar uchrab turibdi. Mustaqil ekspertlarning fikrlariga va so'rovnomalar natijalariga ko'ra, sohaning to'liq joriy etilishi va rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi quyidagi muammolar mavjud:

- **birinchi**dan, mutaxassislar tanqisligi ya'ni, respublikaning kadrlar zaxirasida SI sohasi bo'yicha malakali kadrlar yetishmovchiligi mavjud. Buni ushbu sohaning mamlakat uchun nisbatan yangi soha ekanligi va salohiyatli dasturchilarning yuqori daromad ilinjida chet davlatlarga chiqib ketishi bilan izohlash mumkin;

1-rasm: Hukumatning SIga tayyorgarlik indeksi bo'yicha Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari orasidagi ko'rsatkichlar.

- **ikkinchi**dan, mamlakatda SI tizimlari bilan bog'liq axborot xavfsizligi borasidagi muammolar mavjud. SIDan to'liq va samarali foydalanish uni mahalliy ma'lumotlar bazalari bilan to'liq integratsiyalashuvini talab qiladi Shaxsiy xavfsizlik masalalarida SI orqali tahlil qilinadigan ma'lumotlarning xavfsizligini va ularning maxfiyligi ta'minlash zarur;

- **uchinchi**dan, respublikadagi mavjud kommunikatsiya tizimlarining va infrastrukturaning zamonaviy SI texnologiyalari tizimlari bilan integratsiyalashuvi murakkabligi sababli, ko'plab tashkilotlarda yangi texnologiyalarni joriy qilish qiyin kechmoqda.

Shu bilan birga SI qidiruv tizimlaridagi asosiy manbalarning boshqa tillarda ekanligi ham ilmiy izlanishlarga nisbatan to‘sqinlik qilmoqda;

- **to‘rtinchidan**, jamiyatda SI texnologiyalariga bo‘lgan ishonch darajasining past. Ya’ni aholining ba’zi qatlamlari SI beradigan yechimlarga ishonchni yetarli darajada emas deb hisoblaydi. Bu qatlam aynan bu texnologiya haqida tushunchaga ega bo‘lmagan va undan to‘g‘ri foydalanishni bilmaydigan qatlam hisoblanadi. Ularning bu darajaga tushib qolishi ko‘pincha hududiy infratuzilma va yashash muhitidagi intellektual salohiyat bilan bog‘liq.

Ushbu muammolarning yechimlarini amalga oshirilishi natijasida, SI texnologiyalarini ijtimoiy sohalarga joriy qilish imkoniyatlari kengayadi. Xorijiy davlatlar tajribalarga asoslangan holda, O‘zbekistonning ijtimoiy sektoriga SI texnologiyalarining imkoniyatlarini quyidagi misollar orqali sohalar kesimida joriy qilish mumkin:

1) Aholi bandligini ta‘minlashda.

Aholisi yildan yilga oshib borayotgan O‘zbekiston sharoitida aholini (asosan yoshlarni) ish bilan ta‘minlashda SI asosida ishlovchi loyihalar samarali yechim bo‘lishi mumkin. Chunki O‘zbekistonda yiliga bir million atrofida oshib borayotgan aholining katta qismini yoshlar tashkil etadi.

Bunday o‘shish sharoitida, oliy ta‘lim muassasalari bitiruvchilari va ish beruvchilar o‘rtasida turli dastur va platformalar orqali virtual (online) muloqotni tashkil qilish lozim. Platformada yoshlar o‘zining mutaxassislik ma‘lumotlarini tizimga yuklaydi. SI algoritmlari asosida ishlovchi dasturlar esa unga mos ish o‘rinlarini tavsiya etadi.

Misol uchun Janubiy Afrika, Ruanda, Keniya va Namibiya kabi davlatlarda yuqorida aytilgan algoritm asosida ishlovchi **“Harambee Youth Employment Accelerator”** loyihasi mavjud. Bu dastur yoshlar bandligini ta‘minlashga ko‘maklashuvchi loyiha sifatida sun‘iy intellekt tizimlari orqali kasbiy va malakaviy moslikni aniqlaydi. Ishsizlar bazasini shakllantiradi va ularga mutaxassisligiga asosan tegishli ishlarni taklif qiladi. Ushbu loyiha qisqa fursatda xususiy va norasmiy sektorda yoshlarni ish bilan ta‘minlashga ulgurgan. Loyiha hozirgi kunda quyidagi davlatlarda faoliyat yuritadi:

Janubiy Afrika: Bu Harambee’ning asosiy markazi bo‘lib, yoshlarni ishga joylashtirish uchun biznes doiralari, hukumat va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. U milliondan ortiq yoshlarga ish topishda yordam bergan.

Ruanda: Harambee “Hanga Ahazaza” dasturi doirasida Ruandada yoshlarni o‘qitish va bandlik imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Bu dastur faoliyati 2018-yilda boshlangan va Ruanda hukumati bilan hamkorlikda amalga oshiriladi.

Harambee loyihasiga boshqa Afrika davlatlarida ham tajriba almashish yoki maslahat berish dasturlari orqali ishtirok etish imkoniyatiga ega (masalan, Keniya va Namibiya), lekin u bu davlatlarda doimiy ravishda keng ko‘lamli faoliyat yuritmaydi. Ularning asosiy e‘tibori Janubiy Afrika va Ruandaga qaratilgan. Harambee’ning modeli asosan Janubiy Afrikada muvaffaqiyatli sinovdan o‘tgan va keyinchalik Ruandaga moslashtirilgan [13].

2) Ta‘lim sohasida.

SI texnologiyalarining ta‘lim sohasida keng miqyosda qo‘llanilayotganligidan va bu borada xorijiy tajribalardagi yondashuvlarining xilma-xilligidan kelib chiqib, ushbu texnologiyalarni mamlakatimiz ta‘lim tizimiga joriy etiladigan bo‘lsa, ta‘lim muassasalaridagi individlar bilan shug‘ullanish samaradorligini yanada oshiradi. Chunki SIga asoslangan xorijiy loyihalarning aksariyati har bir o‘quvchi bilan individual tarzda ishlashga mo‘ljallangan:

Duolingo platformasi va adaptiv til o‘qitish.

AQShda Duolingo platformasi SIDan foydalanib, har bir o‘quvchining o‘quv darajasiga mos darslarni taklif qiladi. Masalan, foydalanuvchi ingliz tilini o‘rganayotgan bo‘lsa, SI uning xatolarini tahlil qilib, zaif joylariga qaratilgan mashqlarni avtomatik tarzda ishlab chiqadi. 2023-yil ma‘lumotlariga ko‘ra, AQShda millionlab talabalar ushbu platformadan foydalanib, til o‘rganish jarayonini shaxsiylashtirishmoqda [14].

Century Tech platformasi.

Bu platforma Buyuk Britaniya maktablarida SI asosida o'quvchilarning bilim darajasini monitoring qilish va shaxsiy o'quv rejalarini tuzish uchun ishlatiladi. Masalan, matematika yoki tabiiy fanlar bo'yicha o'quvchining qaysi mavzuni tushunmagani aniqlanadi va unga mos videolar, mashqlar yoki tushuntirishlar taklif etiladi [15].

Squirrel AI tizimi.

Xitoyda Squirrel AI deb nomlangan tizim maktab o'quvchilariga individual o'quv tajribasini taqdim etadi. SI har bir o'quvchining o'qish tezligi, tushunish darajasi va diqqatini tahlil qilib, darslarni unga moslashtiradi. Masalan, agar o'quvchi algebra fanini o'zlashtirishda qiynalayotgan bo'lsa, tizim u bilan shug'ullanishda avvalo oddiy misollardan boshlab, asta-sekin murakkabroq darajaga o'tadi. Xitoyning Shanxay shahrida ushbu tizim 2000 dan ortiq o'quv markazida qo'llanilmoqda [16].

Claned orqali shaxsiylashtirilgan ta'lim tizimlari.

Finlandiya ta'lim tizimida Claned platformasi SI yordamida o'quvchilarning o'quv odatlari va qiziqishlarini kuzatib, ularga mos resurslarini taklif qiladi. Masalan, agar talaba biologiyaga qiziqsa, SI unga qo'shimcha videolar yoki maqolalarni tavsiya qiladi va mavjud innovatsion yondashuvlar bilan integratsiyalashgan holda ishlaydi [17].

BYJU'S ilovasi orqali mobil ta'lim.

Hindistonda BYJU'S ilovasi SI yordamida millionlab o'quvchilarga shaxsiy darslar taqdim etadi. Bu platforma o'quvchining imtihon natijalarini tahlil qilib, uning zaif tomonlarini aniqlaydi va unga mos dars rejalarini taklif qiladi. Masalan, 10-sinf o'quvchisi fizikada "optika" mavzusini o'zlashtira olmasa, SI unga animatsion tushuntirishlar va testlar beradi. 2023-yilda BYJU'S Hindistonning eng katta EdTech kompaniyalaridan biri sifatida 20 milliondan ortiq foydalanuvchiga xizmat ko'rsatdi [18].

Robot-o'qituvchilar.

Yaponiyada SI bilan ishlaydigan robotlar ingliz tili va boshqa fanlarni o'qitishda sinovdan o'tkazilmoqda. Masalan, SoftBank kompaniyasining Pepper roboti maktablarda o'quvchilar bilan suhbatlashib, ularning til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. SI robotga o'quvchining darajasiga qarab savollar berish va javoblarni tahlil qilish imkonini beradi [19].

3) Tibbiyot sohasida. O'zbekistonda SI texnologiyalarini ijtimoiy sohalar kesimida aynan tibbiyot sohasiga joriy qilish o'ta muhimdir. Chunki inson qadri eng oliy qadriyat sifatida qaralayotgan hozirgi zamonda tibbiy xizmatlar aholi orasida alohida ahamiyatga ega. Rivojlangan davlatlarda SI yordamida diagnostika natijalarini tahlil qilish orqali turli kasalliklarning kelib chiqishining oldi olinmoqda. Quyida SI texnologiyalari asosida ishlovchi tibbiy xizmatlarga oid ayrim namunalar haqida so'z yuritamiz:

IBM Watson Health dasturi. Bu dastur AQShda onkologik kasalliklarni aniqlash va davolash rejalarini ishlab chiqishda SI tizimlaridan foydalanadi. Tizim shifokorlarga klinik sinovlar va bemor ma'lumotlarini tahlil qilib har bir bemor uchun individual davolash usullarini taklif qiladi. Bu dastur AQShdagi Memorial Sloan Kettering saraton markazida o'pka saratoni kasalligini davolashda qo'llanilgan [20].

DeepMind - ko'z kasalliklari diagnostikasi. Googlening DeepMind kompaniyasi Buyuk Britaniyada Milliy sog'liqni saqlash xizmati (NHS) bilan hamkorlikda ko'z kasalliklarini aniqlash uchun SI tizimlaridan foydalanadi. Tizim tashxislash orqali oftalmologlarning ishini tezlashtiradi. Masalan, Moorfields Eye Hospitalda bu texnologiya 2018-yildan beri qo'llanilmoqda [21].

iFlytek - ovozli tibbiy yozuvlar xizmati. Xitoyda iFlytek kompaniyasi SI asosida nutqni tanish texnologiyasini tibbiyotga integratsiya qilgan. Shifokorlar ovoqli buyruqlar orqali bemorlar haqidagi ma'lumotlarni tezda yozib oladi. Bu esa rasmiylashtirish va kasalliklar tarixini yozish jarayonlarini 30% ga tezlashtiradi. Masalan, Pekindagi kasalxonalarda bu tizim shifokorlarning kundalik ishini optimallashtirish uchun ishlatilmoqda [22].

Siemens Healthineers dasturi. Bu dastur Germaniyada SI yordamida Rendgen va MRT tasvirlarini tahlil qilishni avtomatlashtiradi. Tizim o'smalar, insult yoki ichki qon ketishlarini aniqlashda shifokorlarga yordam beradi. Masalan, 2023-yilda ushbu texnologiya Berlining Charite kasalxonasida sinovdan o'tkazilib, diagnostika aniqligini 20% ga oshirgan [23].

Niramai - ko'krak saratoni skriningi. Hindistonda Niramai startapi SI asosida issiqlik tasvirlash (termografiya) texnologiyasini ishlatib, ko'krak saratonini erta aniqlash usulini ishlab chiqdi. Bu usul radiatsiyasiz va arzon bo'lib, qishloq hududlarida foydalanish uchun qulay. Masalan, 2022-yilda ushbu tizim Karnataka shtatida 100 mingdan ortiq ayol uchun skriningdan o'tkazilgan [24].

Cyberdyne reabilitatsiya robotlari. Yaponiyada Cyberdyne kompaniyasi SI orqali boshqariladigan HAL (Hybrid Assistive Limb) robotini falaj yoki insultdan keyingi bemorlarning reabilitatsiya qilish uchun qo'llaydi. Tizim bemorning nerv signallarini tahlil qilib, uning harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Tokiodagi reabilitatsiya markazlarida bu texnologiya 2019-yildan beri ishlatilmoqda [25].

4) Aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlashda.

Aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlashda davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy yordam paketlarining manzilli tarzda tarqatilishi bu sohada muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki davlat byutjetidan ajratilgan bu mablag'larni to'g'ri sarflanishi hamda, tegishli va haqiqatdan ham yordamga muhtoj qatlamga yetib borishigina ijtimoiy yordam samaradorligini belgilab beradi.

Hozirda mamlakatimizda mavjud bo'lgan "Temir daftar" loyihasining elektron ma'lumotlar bazasiga tegishli hokimliklar tomonidan qaydlar kiritilmoqda. Unga ehtiyojmand oilalarning qayd etilishi sun'iy intellekt tomonidan nazorat qilinsa, loyihaning samaradorligi oshadi, korrupsiyaning oldi olinib ajratilgan mablag'larning maqsadsiz sarflanishiga yo'l qo'yilmaydi.

Bu boradagi xorij tajribasiga yuzlanadigan bo'lsak, bir qator davlatlarda (Bagama orollari, Bangladesh, Liberiya, Keniya, Malavi, Marokash, Mozambik, Nigeriya, Ruanda, Togo, Turkiya, Uganda, AQSh va Yaman [26]) "GiveDirectly" dasturi chekka hududlarda yashovchi ehtiyojmand oilalarga bevosita moddiy yordam ko'rsatishni maqsad qilgan. Dastur sun'iy yo'ldosh orqali yig'ilgan ma'lumotlarning sun'iy intellekt tizimlaridagi tahlili natijasida, oilalarning yashash sharoitlarini baholash uchun ularning uy-joylari qanday materiallardan qurilganini tahlil qiladi. Sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlar va navigatsiya ma'lumotlari SI yordamida ijtimoiy himoya dasturining ma'lumotlar bazasiga kiritilib, ular ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajalarini aniqlash uchun ishlatiladi.

"GiveDirectly" dasturini O'zbekistondagi ijtimoiy ta'minot xizmatlarini ko'rsatish sektori ("Ijtimoiy reyestr", "Temir daftar", "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari")ga joriy qilish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin. Bunda jarayon avtomatlashtirilib inson omili kamayadi.

Xulosa va tahlillar (Conclusion and recommendations). Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish ijtimoiy sohagi xizmatlarning samaradorligini oshiradi. Mazkur texnologiyalarni ijtimoiy sohalarga muvaffaqiyatli joriy bo'yicha yuqorida keltirilgan fikr-mulohazalardan kelib chiqqan holda quyidagi xulosalarni aytish mumkin:

- **birinchidan**, O'zbekistonda ushbu sohada ko'proq mutaxassislarni tayyorlash va mavjudlarini davriy ravishda qayta o'qitishi lozim. Buni mavjud oliygohlarda SI bo'yicha maxsus kurslarni ko'paytirish, xorijiy ekspertlar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish hamda, davlat xizmatchilarini SI texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatish orqali amalga oshirish samaraliroq kechadi;

- **ikkinchidan**, mamlakatdagi texnologik infratuzilmani yanda takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Chunki bu orqali, davlat va xususiy sektor hamkorligida SIga oid markazlarni tashkil etishga, SI texnologiyalariga asoslangan yangi va avtonom ma'lumotlar bazalarini yaratishga hamda, respublikadagi mavjud ma'lumotlar bazalarini SI tizimlariga integratsiyasining tezlashishiga erishiladi;

- **uchinchidan**, mavjud huquqiy asoslarni takomillashtirish va axloqiy asoslarni ham joriy qilishni jadallashtirish kerak. Chunki SI texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha axloqiy me'yorlarini belgilash va undan foydalanish tartibi bo'yicha nazorat o'rnatishga jamiyatimizda sezilarli darajada ehtiyoj mavjud;

- **to'rtinchidan**, fuqarolar o'rtasida SI texnologiyalaridan foydalanish madaniyatni oshirish lozim. Bunga SI texnologiyalarining foydali jihatlari haqida OAVda va ijtimoiy tarmoqlar ommaviy axborot kompaniyalarini o'tkazish orqali erishish mumkin.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Sun'iy intellekt - <https://iep.utm.edu/artificial-intelligence/>. Murojaat etilgan sana 3.02.2025 y.
2. Sun'iy intellekt - https://uz.wikipedia.org/wiki/Sun%CA%BCiy_intellekt. Murojaat etilgan sana 10.02.2025 y.
3. Artificial Intelligence in Science Education (2013–2023): Research Trends in Ten Years. Springer Nature jurnali 2024-yil fevral oyidagi soni 94-117 betlar.
4. O'zbekistonda sun'iy intellektning rivojlanish istiqbollari - Raqamli iqtisodiyot ilmiy elektron jurnali 2023-yildagi 8-soni 392-398 betlar.
5. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Ilmiy texnik axborot markazining Tibbiyotda sun'iy intellekt dayjesti, 2021-yil 15-noyabrdagi 3-soni.
6. Government AI Readiness Indeksi 2024 - <https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/> Murojaat etilgan sana 12.03.2025 y.
7. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта составил более 1 трлн руб.- https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=461134/ Murojaat etilgan sana 10.03.2025 y.
8. Tramp AQShda sun'iy intellektga 500 milliard dollar investisiya kiritilishini e'lon qildi - <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/tramp-aqshda-suniy-intellektga-500-milliard-dollar-investisiya-kiritilishini-elon-qildi/>. Murojaat etilgan sana 10.03.2025 y.
9. O'zbekiston va BAA sun'iy intellekt sohasida hamkorlik qiladi <https://www.gazeta.uz/oz/2025/01/14/ai/> Murojaat etilgan sana 10.03.2025 y.
10. Hokimlar, o'rinbosarlari va boshqa mansabdorlar sun'iy intellekt bilan ishlashga o'rgatiladi <https://www.gazeta.uz/oz/2024/12/27/ai-it/> Murojaat etilgan sana 10.03.2025 y.
11. Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi tasdiqlandi. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/10/17/intelligence/> Murojaat etilgan sana 10.03.2025 y.
12. Government AI Readiness Indeksi 2024 - <https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/> Murojaat etilgan sana 12.03.2025 y.
13. Harambi - <https://www.apc.org/en/project/harambee/> Murojaat etilgan sana 7.03.2025 y.
14. Duolingo - <https://www.duolingo.com/> Murojaat etilgan sana 7.03.2025 y.
15. 10× national average grade improvement - <https://www.century.tech/> Murojaat etilgan sana 11.03.2025 y.
16. The most advanced learning technology in the world is finally coming to a city near you - <https://squirrelai.com/> Murojaat etilgan sana 12.03.2025 y.
17. Build your learning community - <https://claned.com/> Murojaat etilgan sana 10.03.2025 y.
18. Comprehensive learning programs & classes for all students - <https://byjus.com/global/> Murojaat etilgan sana 12.03.2025 y.
19. Soft Band - <https://www.softbank.jp/en/robot/> Murojaat etilgan sana 7.03.2025 y.
20. IBM SPSS modeler - <https://www.ibm.com/products/spss-modeler/> Murojaat etilgan sana 7.03.2025 y.
21. What will you build - https://aistudio.google.com/prompts/new_chat/ Murojaat etilgan sana 12.03.2025 y.
22. Create a Better World with AI - <https://www.iflytek.com/en/about-us/about.html/> Murojaat etilgan sana 11.03.2025 y.
23. Siemens healthineers - <https://www.siemens-healthineers.com/> Murojaat etilgan sana 6.03.2025 y.
24. Niamari - <https://www.niramai.com/> Murojaat etilgan sana 7.03.2025 y.
25. Hot topics - <https://www.cyberdyne.jp/english/> Murojaat etilgan sana 7.03.2025 y.
26. GiveDirectly - <https://en.wikipedia.org/wiki/GiveDirectly/> Murojaat etilgan sana 12.03.2025 y.